

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Etiología y resistencia antimicrobiana en infecciones del tracto urinario de pacientes gestantes atendidas en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” de enero 2022 a diciembre 2023.

2. Planteamiento del problema

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son comunes en el embarazo y, si no se tratan adecuadamente, pueden aumentar la morbilidad materna y perinatal. La bacteriuria asintomática afecta al 2-15% de las gestantes, con riesgo de progresar a pielonefritis en hasta un 30% de los casos. *Escherichia coli* es el principal patógeno identificado. El tratamiento debe ajustarse a la resistencia antimicrobiana local, un problema creciente de salud pública. En Jalisco, no hay reportes recientes sobre ITU en embarazadas, lo que motiva investigar los microorganismos más frecuentes y sus resistencias en pacientes del Hospital Civil de Guadalajara.

3. Objetivo general

Determinar la frecuencia de urocultivos positivos, así como el espectro de resistencia antimicrobianas en muestras de orina de pacientes gestantes hospitalizadas en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” en el período de enero 2022 a diciembre 2023.

Específicos

- Determinar cuáles son los microorganismos más frecuentemente aislados en los urocultivos
- Describir las características demográficas y clínicas de las pacientes seleccionadas.

4. Diseño

Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal

5. Métodos

Se incluirán las pacientes gestantes hospitalizadas con diagnóstico de infección de vías urinarias por urocultivo positivo en el servicio de Obstetricia del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” en el periodo comprendido entre enero 2022 a diciembre 2023.

6. Institución a implementar

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00078.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |